

TALABALARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK YO'NALISHLARI

G'aniyeva Adiba Tursinboy qizi

Urganch Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556419>

Annotatsiya. ushbu maqolada talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirish muammosi nazariy-ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek talabalarning ijodiy layoqatlarini yuzaga chiqarish, yangiliklar haqida o'ylash, farazlarni ilgari surish, o'z fikrining harakatlanishini ta'minlovchi shaxsiy prinsiplar va qonuniyatlarni ko'tarib chiqishi uchun samarali metodlarni qanday qo'llash haqida ham ma'lumot berilgan.

Tayanch so'zlar: kreativlik, ijodkorlik, talaba, metodik, yangilik izlash, fikrlash, qiyoslash, tahlil qilish.

Kreativlik talabalarning individual fikrlash faolligi bilan bevosita bog'liq. Talabalarning mayllaridagi turli-tumanlik va ijtimoiy-madaniy muhit ijodning asosiy manbai hisoblanadi. Ijodkor shaxs o'zining muayyan jihatlari bilan boshqalardan ajralib turadi. Talabalarning o'z kreativ fikrlashlarini namoyon etishlari ularning psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liq. O'z-o'ziga ishonch, jasurlik, erkinlik, o'z-o'zini namoyon qilish, o'z-o'zini anglash nafaqat ijodkor kishilarga xos bo'lgan xususiyat, balki, ularning ijodiy quvvatlarini amalga oshirishni ta'minlaydi. O'z-o'zini namoyon qilish ijodkor shaxs uchun uning imkoniyatlarini ro'yobga chiqaruvchi quvvat bo'lib, atrof-dagilarning bahosidan qat'i nazar mustaqil tarzda rivojlanadi.

Kreativ fikrlash muammosiga turli nuqtai nazardan yondashish mumkin. Ajdodlarimiz Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Muhammad Zahiriddin Bobur va ularning ko'plab izdoshlari va zamondoshlari shaxsning ijodkorligi masalasiga alohida e'tibor qaratganlar. Ular yoshlarning ijod qilishlari uchun o'z imkoniyatlarini safarbar etganlar. Buning natijasida o'sha davrda ko'plab ijodkorlar etishib chiqqanlar. Shuning uchun ham, o'sha davrdagi ijod mahsuli sifatida ko'plab umrboqiy asarlar, binolar, tarixiy yodgorliklar va o'lmas obidalar bizgacha et Ijod uchun o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan manbalarning mavjud bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Jumladan: intellektual layoqatlar, bilimlar, fikrlash uslublari, shaxsiy tavsiflar, mayllar va atrof-muhit kabilar.

Kreativlik fikrlashning eng qulay o'lchovi hisoblanadi. So'z o'yinlari va she'riyat kreativ natijalar olish imkonini beradi. Shuning uchun ham, olingan natijalar talabga qanchalik javob bersa, u shunchalik kreativ xarakterga ega bo'ladi. Shunga ko'ra, kreativlikning ijodiy mahsuldor hamda natija olish imkonini bermaydigan turlarini ajratish mumkin. Ijodiy jarayonda bajariladigan asosiy operatsiyalar qiyoslash operatsiyalaridir. Bunday operatsiyalar yordamida turli qismlar orasida fikriy bog'lanishlar vujudga keladi. Jumladan, tiklash, fikriy uyg'unlashtirish, tasodifiy bog'lanishlar kabi.

Ijod jarayoni quyidagi intellektual layoqatlarni taqozo qiladi: a) umumlashtirish layoqati, muammoni yangicha kontekstda ko'ra olish va dastlabki tafakkur uslubidan voz kechish; b) tahliliy layoqat, qanday g'oyalar ustida ishlash, qaysilarini inkor eta olish; v) amaliy layoqatlar, o'z g'oyasining qimmatliligiga boshqalarni ishontirish hamda ijodiy g'oya berish kabilar.

Talabalarning tahliliy layoqatlari ularning tanqidiy tafakkurlarini ham rivojlantiradi. Umumlashtirish layoqati esa, yangi g'oyalarning vujudga kelishini ta'minlab, mazkur g'oyalar talabalarning ijodiy quvvatlari va imkoniyatlarini baholaydi hamda ularni ijod qilishga undaydi.

Talabalarda amaliy layoqatlarning rivojlanishi muayyan g'oyalarni o'zaro ayirboshlash imkonini beradi.

Talaba ijodiy faoliyat ko'rsatayotgan sohani rivojlantirishi uchun etarlicha bilimlarga ega bo'lishi lozim. Talabalarning tafakkur tarzi haqida fikr yuritilar ekan, ijod uchun qonunchilikka asoslangan uslub muhim ahamiyatga ega. Bu yangiliklar haqida o'ylash, farazlarni ilgari surish, o'z fikrining harakatlanishini ta'minlovchi shaxsiy prinsiplar va qonuniyatlarni ko'tarib chiqish imkonini beradi. Yangiliklar haqida o'ylash talabalarning ijod qilishlari uchun zamin hozirlaydi.

Talabalardagi ichki qo'zg'atuvchi mayllar topshiriqlarda mujassamlashtirilgan bo'lib, ijod uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Talaba o'zi istagan va sevgan sohada ijod qilishga moyil bo'ladi. Talabalarni o'rab turgan atrof-muhitdagilar ularning ijodiy faoliyatlarini rag'batlantirishlari lozim. Talabalarda kreativ tafakkurni shakllantirish uchun ulardagi barcha ichki imkoniyatlarni safarbar qilish kerak. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, pedagogik qo'llab-quvvatlashsiz talabalarda mavjud bo'lgan ijodiy imkoniyatlar hech qachon ro'yobga chiqmasligi mumkin.

Ijod o'zida bir qator ruhiy holatlarni ham mujassamlashtiradi. Jumladan, kechinmalar, xotira, ixtiyor, layoqatlar kabi. Ijodning tarkibiy qismlarini tahlil qilar ekanmiz, talabalarning yosh xususiyatlari va ruhiy holatlari bilan bog'liq holda uning moyillik va harakatlariga oid qismlarini ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan bir qatorda, ijod uchun hissiyotlar, kechinmalar va dunyoqarash ham muhim ahamiyatga ega.

Dunyoqarash ijodiy faoliyat jarayonida kichik yoshdagi talabalarning nuqtai nazarlarini aniq namoyon qilish imkonini beradi. Talabalarning o'ziga xos dunyoqarashi sifatida o'quv ijodiy faoliyat ko'rsatish imkonini beradigan quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) o'zining ijodiy mavqeini qat'iy himoya qilish;
- 2) o'z dunyoqarashining shaxsiy xususiyatlarini anglash kabilar.

Talabalarning ijodga moyilliklarini ifodalovchi qism uning ongli tarzda faoliyat ko'rsatish ijod va o'qishga undaydi. Barcha ruhiy holatlarning uyg'unlashuvi talabalarning xulq-atvorlarini yaxlit tarzda aniqlaydi. Buning natijasida talaba nima uchun faoliyat ko'rsatayotganligini anglab etadi.

Talabalarning ijodga moyilligini ifodalovchi qism bilimlarni ijodiy o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quv materiallarini ijodiy o'zlashtirish va ko'nikmalarni ijodiy tarzda egallash mayllarini hosil qiladi. Bu talabalarda quyidagilarni shakllantirishga ko'maklashadi:

- 1) bilishga intilish, qiziquvchanlik, ijodiy faoliyatga nisbatan qiziqish, bilimlarni egallashga ehtiyoj sezish, faoliyatning yangi usullarini egallash, aqliy sinchkovlik, bilishga havas, kuzatilgan va tahlil qilingan hodisalarni chuqurroq bilishga intilish, savollar qo'yish;
- 2) qiziquvchanlik hissi, kashfiyotlardan qoniqish;
- 3) ijodiy yuuqlarni qo'lga kiritish, etakchilikka intilish;
- 4) yuqori baho olishga intilish, o'quv hamda ijodiy faoliyatda muvaffaqiyatlarni tan olish kabilar.

Ta'lim mazmuniga oid qism talabalarni o'quv hamda kreativ fikrlashka undaydi. Bu ijodiy faoliyatning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda intellektual layoqatlilik va shaxsiy ko'nikmalar asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu ko'nimalar o'zida intellektual mantiqiy ko'nikmalar va intellektual evristik layoqatlarni mujassamlashtiradi. Intellektual mantiqiy ko'nikmalar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) qiyoslash, tahlil qilish;
- 2) bilish ob'ektlarini qismlarga bo'lish;
- 3) asosiy hodisani ajratish, ikkinchi darajali hodisalarni aniqlash;

4) hodisalar, jarayonlarni tasvirlash, o‘z fikrini mantiqiy jihatdan bog‘lagan holda bayon qilish;

5) voqelikka aniqlik kiritish, hodisalar va narsalarning o‘zaro o‘xshash va farqli belgilarini ajratish;

6) tushuntirish, o‘z fikrini bayon qilish, eng muhim, mavjud holatlarni ajratib ko‘rsata olish, asoslash kabilar.

Intellektual evristik layoqatlar esa quyidagilarni qamrab oladi:

1) g‘oyalarning tug‘ilishi;

2) fantaziya qila olish layoqati;

3) ijodiy topshiriqlarning qismlari orasida aloqadorlikni ta‘minlash;

4) tafakkurning moslashuvchanligi, bilimlarni bir holatdan ikkinchi holatga ko‘chira olish, yangi vaziyatlarga kirisha olish kabilar.

Talabalarning kreativ vazifalari o‘z ijodiy maqsadlarini amalga oshirish imkoniyatidir. Talabalarning kreativ vazifalari ularning tahliliy faoliyatlari bilan chambarchas bog‘langan. Tahliliy faoliyat mustaqil bilish, ongning oliy darajada rivojlanishi, insonning o‘zini hayotiy faoliyatidan farqlashi, o‘zi haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishi, ijtimoiy ahamiyatli hatti-harakatlarni bajarish layoqatini egallashidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibraimov X. I. Kreativnost kak odna iz xarakteristik lichnosti budущego pedagoga // Nauka, obrazovanie i kultura. 2018. № 3 (27). S. 44–46
2. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
3. Safarova R.G. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida 4k kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning o‘ziga xos xususiyatlari. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantirishning tendensiyalari va texnologiyalari: mahalliy va xorijiy tajribalar” respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Qarshi shahri, 2024-yil 30-aprel.
4. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.